

Altérité et réciprocité au cœur du corps sensible

Circularité des rencontres dans la relation d'aide par le toucher

Brigitte Dubois

Accompagnatrice, consultante et formatrice en pédagogie perceptive et en coaching perceptif, titulaire d'un master en psychopédagogie perceptive.

Résumé : Cet article présente la recherche menée de 2010 à 2012 sous la direction d'Eve Berger concernant les processus de réciprocité et de rencontres à l'œuvre dans une relation d'aide manuelle en somato-psychopédagogie.

Si les effets de la relation de perception avec le mouvement interne sont connus, tout comme les dynamiques de mise en relation avec soi au sein de l'expérience du Sensible, qu'est-ce qui, dans la relation avec l'accompagnateur, enrichit le sentiment de soi de la personne accompagnée ? Selon quels processus et quelles dynamiques ? Quelle est la nature de ce qui est en jeu dans la réciprocité actuante ?

Les résultats montrent les processus de rencontres avec soi et l'autre existant à l'intérieur de la relation d'aide manuelle, et qui contribue non seulement à l'enrichissement du sentiment de soi mais également à l'émergence d'un sujet Sensible.

Mots clés : Altérité - Réciprocité - Accompagnement - Rencontres - Sujet Sensible

Abstract : This article presents the research carried out from 2010 to 2012 under Eve Berger direction. It concerns the reciprocity and meeting processes engaged in a manual help relationship in Somatic-Psyoeducation.

The effects of the perception relationship with the inner movement are known, as well as the dynamics of connecting oneself within the experience of the Sensible. But in the relationship with the person accompanying, what does enrich the sense of self of the person who is accompanied?

According to which processes and which dynamics? What is the nature which is at stake in actuative reciprocity?

The results show the processes of meeting with oneself and the other existing inside the manual helping relationship, and which contributes not only to the enrichment of the sense of self but also to the emergence of a Sensible subject.

Keywords : Alterity - Reciprocity - Support - Meeting - Sensible subject

Introduction

Dans cet article, je propose un voyage sur les terres de la relation et de la réciprocité en m'intéressant plus particulièrement aux rencontres qu'elles recèlent. Je suis formée à la

Somato-psychopédagogie¹ à la Pédagogie Perceptive ainsi qu'au Coaching Perceptif. Ces disciplines, issues des travaux du Pr D. Bois, ont pour spécificité l'enrichissement de la perception

1 - Je n'approfondirai pas ici les différents éléments du paradigme du Sensible et de la somato-psychopédagogie largement décrits dans les travaux du Cerap (www.cerap.org)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10712858>

corporelle. Elles représentent le socle de ma pratique d'accompagnement de personnes et de projets, de formation et d'intervention en organisation.

Je suis par ailleurs praticien-chercheur (De Lavergne, 2007) au sens où j'ai mené de 2010 à 2012 une recherche² sous la direction d'E. Berger dont l'ancrage se situait au cœur de ma pratique professionnelle : j'y explorais les ressorts et les implications de la relation de rencontre et de réciprocité au sein d'une relation d'aide manuelle en somato-psychopédagogie, que je vais vous présenter ici.

Avant d'aller plus loin, voici les points sur lesquels se sont appuyés la problématique de cette recherche et mon questionnement. La somato-psychopédagogie se propose de renouveler et d'enrichir le rapport à soi en développant la relation avec son corps et le mouvement interne qui l'anime. Son postulat de base, le primat de la relation à soi sur la relation à autrui, est accompagné du pari que cette nouvelle relation à soi permette une relation à autrui enrichie.

En 2010, quand j'ai débuté ma recherche, la

2 - <http://www.cerap.org/fr/p-recherche-travaux-academiques>.

majeure partie des recherches du Cerap avait porté sur l'élucidation de ce processus ainsi que sur ses effets. Si ce postulat a largement fait ses preuves sur le plan clinique, il reste que ce processus dans son ensemble n'existe que parce qu'au départ il y a un autre pour le déclencher.

C'est aussi ce que dit M.-C. Josso, en parlant du mouvement interne comme déclencheur de ce rapport à soi inédit : « il ne faut pas oublier cette condition fondatrice : la "première fois" nécessite la présence d'un médiateur » (2009, p. 129).

Autrement dit, c'est grâce à une relation avec autrui que peut s'enrichir la relation à soi, ce qui à son tour renouvelle la relation à autrui. C'est ce premier pas relationnel du processus que je vous invite à découvrir dans ces pages.

Mon questionnement a donc été le suivant : si les répercussions de la relation de perception avec le mouvement interne sont connues (Bois, 2001, 2005, 2007 ; Berger 2009, Humpich & Lefloch-Humpich, 2008 ; Florenson, 2010), tout comme les dynamiques de mise en relation avec soi au sein de l'expérience du Sensible, qu'est-ce qui, dans la relation avec l'accompagnateur, enrichit le sentiment de soi

▶ de la personne accompagnée ? Quelles sont les dynamiques qui y président ? Est-il possible de les définir et de les identifier de manière fine et précise ?

Pour cela, j'ai questionné les effets de la relation entre accompagnant et personne accompagnée au sein d'une expérience d'enrichissement du sentiment de soi, c'est-à-dire d'une relation à soi inédite. Plusieurs objectifs ont constitué mon fil rouge : cerner les différents processus de réciprocité à l'œuvre au contact de l'accompagnant dans la relation d'aide manuelle (ceci à travers ce qu'en vivent et disent les personnes accompagnées) ; identifier précisément les modalités agissantes, les dynamiques de l'accompagnement ; et enfin comprendre la nature de ce qui est en jeu dans cette réciprocité du Sensible pour la personne accompagnée.

Parmi les actes d'intervention pratique de la somato-psychopédagogie³, j'ai choisi de m'intéresser à la relation d'aide manuelle car elle contient une fonction relationnelle fondamentale, celle du toucher.

La personne accompagnée est allongée, sans mouvement objectivable, toute entière dédiée à la perception de la relation avec elle et avec l'autre et à la prise de conscience de ce que ça lui fait. Si la part verbale de la relation peut exister, elle se mêle à la fonction du toucher de l'accompagnant, la personne restant offerte à l'expérience.

C'est ainsi un lieu d'entrecroisement de ressentis où praticien et personne accompagnée, chacun à sa manière, touche et est touché. D. Bois définit cette relation ainsi : « Toucher pour connaître, être touché pour se reconnaître » (2007, p. 108). C'est pourquoi j'en ai fait le lieu privilégié de ma recherche. Or si le toucher a déjà fait l'objet de recherches poussées (Bourhis, 2007, 2012 ; Courraud, 2009a), sa fonction relationnelle n'avait réellement été étudiée au moment de ma recherche que par H. Bourhis (2012) qui montre bien que derrière la fonction du praticien se trouve quelqu'un qui touche et ce, dans les diverses acceptions du terme. Le praticien touche l'autre de manière physique par l'intermédiaire de ses mains, il se laisse toucher par l'effet de son toucher chez la personne accompagnée et par le Sensible lui-même (Austry, 2009).

3 - Relation d'aide manuelle, gestuelle, verbale et méditation pleine présence

▶ Pour répondre à la problématique posée et aux questionnements décrits plus haut, j'ai mené une analyse de type qualitative à partir de trois entretiens réalisés auprès de stagiaires en fin de formation de somato-psychopédagogie.

Cette population m'était rapidement apparue être le terrain le plus riche pour deux raisons principales. Tout d'abord, la connaissance théorique et pratique des phénomènes de réciprocité que je voulais étudier puis le nombre important d'interactions, véritable terrain d'entraînement à percevoir le travail du compagnon de pratique à travers les différentes relations d'aide de la somato-psychopédagogie durant leur formation.

Après avoir établi des rubriques à priori pour l'entretien – notamment les actes, gestes et paroles du praticien, les interactions et leurs effets –, j'ai réalisé une première analyse classificatoire et la schématisation de micro-

processus, que j'ai poursuivie avec une analyse en mode écriture (Paillé & Muchielli 2008), au cas par cas puis transversale.

Après un tour d'horizon théorique et une mise en perspective des questions de la relation d'aide, de la réciprocité puis du toucher, je détaillerai ce qui se joue entre accompagnant et personne accompagnée selon deux axes que j'ai mis à jour grâce à l'analyse ; un axe statique nommant les principes et un axe dynamique au service des inter-relations à l'œuvre au cœur de la réciprocité. ■■

La relation d'aide est-elle aussi une relation de rencontre d'autrui ?

Dans le champ de la psychologie humaniste, et plus particulièrement pour P.F. Schmid⁴, la relation d'aide inclut une relation de rencontre de la personne par le praticien et c'est à travers cette rencontre que la personne

4- P.F. Schmid est professeur à l'université de Graz. Psychothérapeute, il introduit la formation à la thérapie centrée sur la personne en Autriche. Son travail, tout en s'appuyant sur celui de C. Rogers, avec qui il a collaboré, prend en compte la dimension d'altérité de la relation d'aide, c'est en cela que son approche a intéressé ma recherche

se constitue. Il s'agit non plus seulement d'être en relation mais de rencontrer l'autre en tant que personne, c'est-à-dire de l'accepter et de « la reconnaître véritablement comme Autre » (2002, p. 403). Autrement dit, pour la psychologie humaniste, le fait de reconnaître autrui simplement comme une personne sans rien chercher d'autre à son propos permet de la rencontrer dans ce qu'elle est. Cela offre la possibilité de « le rencontrer [le client], au lieu de l'objectiver en cherchant à le connaître » (2009, p. 56).

© Infinite Serail

Cette forme de relation spécifique, favorisée par la compréhension empathique⁵ est une opportunité de croissance et de changement (Ibid.). La rencontre, porteuse de nouveauté

5- Une compréhension empathique, la congruence du thérapeute, autrement dit sa sincérité ou son authenticité et un respect inconditionnel pour son client (Rogers, 2005) constituent les piliers de la thérapie centrée sur la personne. Grâce notamment à ces attitudes du thérapeute, le processus d'actualisation de la personne pourra advenir.

pour chacun des acteurs en présence, offre une possibilité d'altération.

Notons que la racine même des locutions autrui / altérité contient dès l'abord une notion de changement. D. Jodelet pointe l'intérêt « de relever que les termes qui ont pour racine alter (altérer, altération [...]) sont associés aux idées de changement d'état, ou de changement qualitatif [...]. L'identité, la diversité, la hiérarchie, le conflit, la transformation sont au cœur de l'altérité » (2005, p. 28). L'altérité porte donc, dans son essence même, l'idée d'une modification d'état. De la simple modification : je passe d'un état à un autre, l'interaction avec autrui peut aller jusqu'à une transformation personnelle au sein même de la relation.

Pour que la rencontre ait lieu et devienne espace d'altération, il faut deux 'je'. Or, nous dit P.F. Schmid en se référant à E. Levinas, « La puissance qui libère le je de lui-même, c'est plutôt l'autre » (2002, p. 406) : le 'tu' préexisterait donc au 'je' et signifierait qu'en même temps qu'autrui tend à me constituer dans la rencontre, je deviens sujet de cette rencontre en faisant face.

Être devant l'autre, lui faire face, offre la possibilité de le, ou la, reconnaître ; ce serait donc également en se situant spatialement, comme l'indiquent les termes 'en face', 'contre', que je peux naître comme sujet. Ainsi, dès lors que je pose l'acte de me tourner vers l'autre (quel qu'il soit), il y a rencontre et, contenue dans celle-ci, une rencontre avec l'inattendu (Ibid.). La rencontre contient dès lors, de par la posture qu'elle implique, à la fois une surprise, une interpellation et la promesse de la naissance d'un sujet.

De plus, la posture asymétrique « orientée du praticien vers le client » (Ibid.), même si elle est toujours présente, offre au praticien la possibilité de se laisser changer à son tour par la personne en face de lui. En effet, être empathique c'est aussi pour P.F. Schmid, prolongeant la pensée de C. Rogers, « s'exposer à la présence de l'autre » (Ibid.). Nous apercevons là une interrelation qui, si elle ne peut pas être totalement qualifiée de symétrique (quels sont en effet, pour ne citer qu'eux, les phénomènes d'altération mutuelle), tend néanmoins vers ce statut.

Si je mets en perspective tout ce qui précède

les apports originaux de la pratique somato-psycho-pédagogique, la question se pose de la rencontre en somato-psycho-pédagogie : de quel type de rencontre s'agit-il ? Quels en sont les conditions et les enjeux ?

Tout d'abord, rappelons que la forme d'intériorité particulière au paradigme du Sensible et de la somato-psycho-pédagogie (Humpich, 2009) ne peut être contactée, du moins au début, sans l'aide d'un tiers et ce, même si les conditions de la rencontre sont spécifiques, comme le caractère extra-quotidien et corporel de l'expérience pour ne citer qu'eux (Bourhis, 2007).

Par contre, une fois que la personne a acquis ce type d'expertise, un nouveau type de rencontre avec elle-même lui est possible (rencontre qui se déroule, rappelons-le, grâce la perception de son corps animé d'un mouvance interne). Un « tu intériorisé » apparaît dans « la rencontre avec "l'autrui en soi" », (Bois, 2013, p. 28) et c'est, précise M.H. Florenson, « l'expérience d'un "ailleurs et autrement" à travers le mouvement interne (Bois 2006, Berger 2006, Lefloch, 2009), d'un soi connu qui rencontre 'un autre' au dedans

de soi » (2010, p. 29) ; cette dernière ajoute : « Ce sont bien en quelque sorte deux partis en présence, donc une réelle rencontre » (Ibid), celle-ci se déroulant entre soi et soi. C'est par ailleurs, pour D. Bois, à partir de la relation à l'autrui en soi que la relation et la présence à autrui est rendue possible et « chercher à explorer les divers aspects de la relation à l'autrui en soi, c'est en même temps cheminer vers autrui. » (2013, p.27).

Il me devient possible de rencontrer cet autre à partir de la perception que j'ai de lui en moi.

Par ailleurs, nous évoquons que la posture de 'se tenir en face' dans la relation constituait une interpellation et une promesse de naissance du sujet à lui-même. La question peut alors se poser de savoir en quoi la rencontre contient cette promesse spécifique. E. Berger nous offre une première piste de réponse : « La rencontre est donc [...] moins avec l'autre qu'avec ce qui est créé d'autre, en présence de l'autre » (2013, p. 261); autrement dit, l'autre, par sa présence « prend une valeur

sacrée en tant que partenaire potentiel d'une création » (Ibid.)

Au face à face de la rencontre et au rapport de place qui la tisse⁶, se sur-impressionnent les notions de distance et de proximité. Si toutes deux composent la relation de rencontre, le trop comme le pas assez, la fusion comme l'éloignement sont des empêcheurs de rencontre. D. Bois et E. Berger y répondent par le concept de « distance de proximité » (Bois, 2009 ; Berger & Austray, 2009 ; Berger, 2015). Celui-ci définit la distance juste qui naît entre les personnes en condition de réciprocité actuante. Cette distance, nous dit E. Berger, est « indéfinissable » (2013, p. 241) au sens où elle n'est ni définie une fois pour toutes, ni prédéfinie mais où elle se donne « comme signe et résultat de la relation au fur et à mesure que celle-ci s'élabore et se déploie » (Ibid., p. 234).

La tension qu'engendre la rencontre entre deux personnes telle qu'envisagée par P.F.

6- La rencontre, c'est-à-dire l'interaction entre les personnes se définit par un « rapport de place » (Marc & Picard, 2008, p. 35) qui peut, lui-même, être catégorisé en critère d'éloignement / proximité selon le degré de familiarité des protagonistes, en critère de divergence / convergence selon les opinions, les positions, les affinités, les sentiments et enfin en critère de symétrie / asymétrie et de complémentarité / hiérarchie.

Schmid lorsqu'il écrit qu'« être contre implique toujours "confrontation" » (2002, pp. 405-406), n'est pas sans rappeler le défi qui se joue dans le corps lorsque le somato-psychopédagogue sollicite le psychotonus (Courraud, 2009b) de la personne et lui laisse l'opportunité de s'exprimer, au moment du point d'appui (Bois, 2005, 2007 ; Berger, 2006 ; Bourhis, 2007 ; Courraud, 2007). Deux forces sont alors en présence et se confrontent : « Mouvement interne et immobilité sont deux forces opposées qui ne s'annulent pas, ne s'inhibent pas, mais au contraire se potentialisent l'une l'autre sous la forme de la création de quelque chose de nouveau, fruit de leur rencontre » (Berger, 2006, p. 49).

Si je transpose cette idée à la relation, cela signifierait qu'il peut exister, de la même manière que dans la rencontre de soi à soi, une potentialisation féconde, porteuse de nouveauté dans la rencontre entre soi et l'autre.

Par ailleurs, en somato-psychopédagogie, un mouvement particulier est décrit : l'autre m'apparaît, vient à moi, sujet capable de me « percevoir percevant » (Bois & Austray, 2009, p.

9), autrement dit sujet conscient de la nature et des effets de mon vécu dans mon propre corps et au courant de la singularité de mon rapport à l'expérience éprouvée. Cette sensation intime permet en outre de distinguer, pour D. Austray et D. Bois, ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, le goût vécu de soi permettant, par contraste, d'entrer en relation avec une autre personne et de ressentir son propre goût, la manière dont celle-ci résonne en soi.

Ainsi, lorsque je suis, moi, praticien, en relation d'aide (manuelle, gestuelle ou introspective), l'autre vient à moi, dans ma perception corporelle, sous forme de résonance⁷ ; il me devient possible de rencontrer cet autre à partir de la perception que j'ai de lui en moi. G. Lefloch pour sa part, l'exprime de la manière suivante : « C'est grâce à cette modalité perceptive fortement corporalisée que devient possible la découverte du "goût de l'autre" et de l'existence d'un lieu unique dans la rencontre entre deux êtres. La rencontre

7- La résonance peut être définie comme un rapport d'implication particulier au sens où la personne qui vit l'expérience est touchée par ses propres perceptions corporelles. Le corps représente, dans ce type d'expérience, une « caisse de résonance de l'expérience, capable de recevoir l'expérience et de la renvoyer, en quelque sorte, au sujet qui la vit » (Berger, 2005, p. 52)

▶ sensible avec l'autre se joue avant tout sur la scène d'une perception habitée. » (2008, p. 194) ■■

La réciprocité, lieu d'expérience mutuelle

Nous venons de le voir, la relation en tant qu'interaction et lieu d'altérité est porteuse de nouveauté pour les deux personnes en présence, elle peut devenir aussi espace de rencontre. Pour autant, l'action réciproque et ses effets au cœur de la relation n'ont pas encore été nommés.

Autrement dit, qu'en est-il précisément des interrelations et de leurs effets dans la relation d'aide : est-ce simplement ce que C. Rogers, repris par B. Lamboy, a qualifié de « réciprocité des attitudes » (2003, p. 354), au sens où le client adopte au bout d'un certain temps vis-à-vis de lui-même les attitudes que le thérapeute avait à son égard ? Ou bien existe-t-il des mécanismes sous-jacents à l'œuvre ? Quel est l'éclairage offert par le vécu du corps Sensible sur ce point précis ? Qu'est-ce qui, dans

l'interrelation, est apprenant et de quelle manière ? Les concepts de réciprocité que je vais aborder maintenant vont éclaircir ces points. Pour C. Gaignon⁸, la relation d'aide naît d'une « réciprocité transformative » (2011, p.154) dans laquelle celui que j'accompagne, parce que je favorise le don, vient me transformer avec ses outils. Mon degré d'implication oblige à l'implication de l'autre puis à la transformation des acteurs en présence.

La réciprocité éducative, de son côté, à travers le concept élaboré par J.-M. Labelle⁹ rend compte du phénomène dialogique à l'intérieur duquel « les deux partenaires [enseignant et apprenant] deviennent réciproquement les auteurs contemporains de leurs apprentissages différenciés » (1996, p. 218). Autrement dit, l'enseignant enseigne à apprendre à l'apprenant et par un mouvement retour l'apprenant apprend à enseigner à l'enseignant, ainsi « l'enseignant apprend d'enseigner » (Ibid.).

La réciprocité comporte un caractère

8 - C. Gaignon, dans un ouvrage publié à partir de sa maîtrise en pratiques psycho-sociales, donne à voir à comprendre, à partir d'un récit de vie et de sa pratique, sa propre démarche d'éducateur engagé auprès de jeunes et de familles en situation de crise et de transition et de quelle manière la relation peut devenir le lieu et le levier de la transformation

9 - J.-M. Labelle, maître de conférences en sciences de l'éducation à Strasbourg, a créé ce concept de réciprocité éducative en s'appuyant notamment sur la théorie des consciences de M. Nédoncelle ▶

▶ paradoxal : elle unit deux personnes en présence en même temps qu'elle « les distingue et les maintient irréductibles » (Labelle, 1998, p. 145). Ce qui semble supposer qu'un lien est créé sans que l'identité de chacune des personnes en soit altérée. La réciprocité devient pour J.-M. Labelle une « "réciprocité de présence" où l'un et l'autre s'accueillent et se reconnaissent par et dans leurs différences » (Ibid.).

Enfin, pour J. Eneau¹⁰, la réciprocité « est constitutive de liens sociaux et serait même à l'origine de toute société » (2005, p. 9), en cela elle se trouve au centre des relations interpersonnelles.

Elle suppose de considérer les individus en relation comme doués d'autonomie et de privilégier dans ces relations des valeurs de respect, de sollicitude (c'est-à-dire des relations d'altruisme).

La réciprocité naît alors des différences de chacun et de situations asymétriques pour « alterner les rôles et inverser les positions » (Ibid.) et d'autre part à un mouvement opératoire

10 J. Eneau apporte une contribution importante en matière d'application à l'éducation et à la formation d'adultes de la théorie du don et de la réciprocité. Ses thèmes de travail concernent essentiellement la formation et le développement de l'autonomie des personnes en contexte organisationnel.

ternaire (donner, recevoir et rendre) qui privilégie la coopération et l'intérêt collectif à long terme. ■■

Que devient la réciprocité quand le mouvement du corps entre en scène ?

La réciprocité sur le mode du Sensible, ou réciprocité actuante est, quand à elle, altérante pour les deux personnes en présence dans un espace dialogique le plus souvent fait de silence. Ce concept, élaboré par D. Bois, se distingue par une relation corporisée et perceptive à l'intérieur de laquelle la relation se joue de matière à matière, de Sensible à Sensible dans l'intimité de sa propre intériorité. Nous sommes en présence d'une nature d'interrelation qui la singularise de la réciprocité éducative comme de l'empathie même si elle « n'évacue pas l'empathie, mais [...] l'enrichit de plusieurs items » (Bourhis, 2009, p. 294).

Pour E. Berger « Le terme de réciprocité [...] traduit une dimension de la relation qui la distingue de l'empathie, notamment par la symétrie instaurée entre les personnes en ▶

▶ présence, là où l'empathie est souvent entrevue comme un mouvement de se mettre à la place d'autrui » (2009a, p. 233). D. Bois et M. Humpich précisent que si le mouvement de se mettre à la place d'autrui existe bien, « dans la réciprocité, il est contrebalancé par le mouvement de laisser autrui entrer en soi. La nuance peut paraître anodine mais ne nous y trompons pas, elle signe une différence de taille, celle-là même qui permet d'installer une présence à soi dans l'acte de connaître l'autre » (2006, p. 482).

“ La réciprocité dès lors qu'elle est actuante, offre et contient une évolutivité de la relation à soi comme à autrui.

Dans l'expérience de la réciprocité existent donc, à la fois, l'accueil de « l'autrui de soi » (Bois, 2013) et de l'autre en soi à partir « d'un rapport partagé au Sensible » (Berger, 2009a). Ce rapport partagé devient, pour D. Bois, communauté de présence quand « patient et thérapeute sont aussi bien en relation avec leur propre Sensible qu'en relation avec l'autre, l'asymétrie patient-thérapeute s'efface au profit d'une communauté de présence » (2006, p.139).

C'est, d'autre part, la réciprocité elle-même, nous disent D. Bois et M. Humpich, qui « se déploie comme un liant sensible dont la texture peut être aperçue, [...] dont la fonction de vecteur des 'informations circulantes' peut être régulée en temps réel » (2006, pp.482-483). Ainsi, à la fois nourri par la réciprocité tout en étant constitutive de celle-ci, un fond perceptif commun constitue le liant de la relation en même temps qu'il en permet le devenir.

Cette réciprocité est dite actuante à plusieurs titres :

– le terme actuante renvoie, en premier lieu, à actif. En effet ce type de relation ne peut être machinal, il relève d'un acte relationnel (Berger 2009, p. 232). La réciprocité actuante résulte du « rapport d'implication et d'influence entre le percevant et la chose perçue » (Ibid.), autrement dit le sujet, par un acte d'attention impliqué et conscient, perçoit les effets de ce qu'il perçoit dans la relation au Sensible, avec lui-même ou avec autrui. Celle-ci « de cause en effet, d'effet qui devient cause effectrice, est alors un signe de la réciprocité entre percevant et perçu » (Ibid.), ainsi la réciprocité dès lors qu'elle est actuante, offre et contient une évolutivité de la relation à soi comme à autrui. ▶

▶ – en second lieu, actuante contient la notion d'actualisation : la réciprocité prend en effet sa source non seulement à l'intérieur de la potentialité véhiculée par le Sensible mais également par le fait que « le Sensible est une potentialité qui s'actualise par le rapport d'implication que le sujet instaure avec lui-même » (Ibid.).

Ainsi donc, à la différence de l'actualisation mise en évidence par C. Rogers, il semblerait que dans l'expérience du Sensible, ce ne soit pas seulement l'attitude du praticien qui permette au sujet de s'actualiser mais bien un certain type de rapport d'implication de la personne accompagnée avec elle-même, avec le type d'expérience qu'elle est en train de vivre et par l'expérience partagée à partir d'un fond perceptif commun.

Par ailleurs, dire que la relation s'établit de Sensible à Sensible (Berger, 2009a) présuppose que chacune des personnes en présence ait établi une relation à soi. Or, si je me remets maintenant dans la perspective du questionnement posé en début de cet article, la définition de la réciprocité actuante, et c'est son originalité, pointe que le rapport à soi est

premier pour aller vers l'autre dans une relation accompagnant - personne accompagnée. ■

Le toucher et sa doublitude

La question est si vaste que je ne l'aborderai ici qu'en m'appuyant sur le terme de doublitude, proposé par D. Austray. Il permet en effet de mettre en relief l'une des particularités du toucher : son caractère double. Celui-ci est contenu dans le fait d'être « à la fois passif et actif, à la fois action et réception, à la fois perception et affection » (2009, p. 142).

Cette notion, importante, offre l'opportunité de pénétrer et de mettre en lumière la complexité des relations qui s'offrent à travers le toucher, que ce soit la relation à soi ou à l'autre.

La doublitude la plus évidente consiste à aborder la fonction active (je touche) et passive (je suis touchée) du toucher. Dans sa forme active, le toucher est « à appréhender dans une approche globale à la fois perceptive et motrice du corps en mouvement » (Austray & Berger, 2011, p. 3). La notion de doublitude, de la même manière que le chiasme décrit par

► Merleau-Ponty, pointe le fait que la tension issue de « la rencontre de deux opposées » (Ibid., p. 4) génère un entrelacement et une tension dynamique entre le sentir et le faire sans qu'aucun des deux termes ne se mélange à l'autre et que chacun conserve sa valeur intrinsèque. Elle enrichit pourtant chacun des deux termes au contact de l'autre tout en permettant la naissance d'une dynamique commune, ceci est particulièrement visible dans le cadre spécifique de la somato-psychopédagogie.

Le toucher est, par ailleurs, à la fois geste (acte) et résonance. En effet, « Le fait que toucher, comme acte, implique que le touchant soit lui-même touché, en tant qu'implication de soi dans cet acte » (Ibid.), autrement dit le fait d'être touché pour la personne qui touche signe sa présence à elle et à l'autre ainsi que son engagement.

Si le toucher spécifique de relation d'aide manuelle en somato-psychopédagogie permet à la personne accompagnée de se constituer et de vivre un enrichissement du sentiment de soi, de quelle manière cela se passe-t-il ? Quelles sont les caractéristiques de cette relation particulière qui, en touchant le corps, touche

l'être intime et permet non seulement un enrichissement du sentiment de soi mais également à un sujet d'advenir ?

Ces questions appellent deux rebonds qui, si elles marquent un écart, sont pourtant liées.

Premièrement, et en faisant référence à l'expérience de Husserl à propos de la main touchante et de la main touchée (ma main touche mon autre main), D. Austray précise : « Ici, je me touche moi et je me reconnais donc moi ; quand je suis touché par l'autre, je me découvre autrement, le toucher me révèle dans un sentiment qui n'est pas forcément la seule reconnaissance de moi. » (Austray, 2009, p. 151) ; en écrivant cela il distingue relation à l'autre et relation par l'autre. L'autre me touche de manière différente de la manière dont je me toucherais (dans l'expérience pré-citée), il serait alors possible d'avancer que chaque autre me touche de manière différente, est ce que je peux alors re-connaître ce que m'apporte chaque autre et qui me constitue ?

Deuxièmement, en somato-psychopédagogie « Le toucher pathique recrute des compétences relationnelles spécifiques » (Bourhis, 2012, p. 93) en développant « une écoute performante ►

► capable de recueillir et de répondre à la demande silencieuse du corps ». (Ibid.).

Ce type de toucher renvoie au modèle des trois mains (Bois, 2007 ; Bourhis, 2007 ; Courraud, 2007). Il se distingue, en « suivant une gradation qui prend comme critère le degré d'implication du praticien qui touche et le type d'intention mis en jeu dans son geste » (Austray, Berger, 2011, p. 8), chez le praticien, une main « effectrice », une main « percevante » puis une main « Sensible ».

La main Sensible réunit dans un même geste trois dimensions : l'acte de toucher, la perception pour le praticien de ce qu'il sent dans le corps du patient (sous sa main), et la résonance (Ibid., p. 9). De la même manière, la personne accompagnée est touchée par la main du praticien, elle perçoit, ressent dans son propre corps les effets déclenchés par la main Sensible de celui-ci et entre en relation, elle aussi, avec la résonance dans elle-même, dans son corps.

C'est également une des raisons pour laquelle j'ai choisi pour cadre de cette recherche la relation d'aide manuelle : c'est en effet quand le toucher est à l'œuvre que les processus de réciprocité en lien avec autrui sont particulièrement visibles et qualifiables. ■

Résultats de recherche

Mes résultats prennent en compte le geste relationnel développé par le praticien et s'articulent selon deux axes. Le premier axe rendra compte d'une analyse statique, c'est-à-dire qui vise à mettre à plat les actes générateurs et les principes constitutifs de la réciprocité. Le second axe sera dynamique, au sens où il définira les processus à l'œuvre et les inter-relations et effets constants entre tous les items qui les composent.

Ce n'est en effet pas un, mais des micro-processus qui se jouent au cœur de la réciprocité au contact d'autrui dans une séance de relation d'aide manuelle. J'ai pu découvrir, d'une part, leur diversité dans les contenus de vécus qui viennent alimenter l'enrichissement du sentiment de soi et d'autre part, l'inscription de ces derniers dans un processus plus large de rencontres.

■ Le geste relationnel du praticien et les actes générateurs de réciprocité

Les gestes manuels et verbaux de la somato-psychopédagogie sont connus ; comme le savent les experts et le montrent certains ►

► travaux du CERAP, ils contiennent une dimension effectrice, pédagogique et relationnelle.

Or, en amont du geste technique manuel, parfois soutenu par le geste verbal, il existe un geste relationnel du praticien, silencieux et concret, composé tout à la fois d'engagement, de sollicitation et d'accueil de l'autre. L'accueil est contenu dans une 'attitude d'écoute et de prendre soi' comme par exemple l'écoute, le respect, la patience, la douceur, la générosité, la confiance dans la réponse de l'autre mais aussi dans la force de résolution du geste technique (le point d'appui le plus souvent).

Le geste relationnel contient ces deux natures de dispositions, active (engagement et sollicitation de la personne) et passive (accueil), ensembles, entrelacées. En réponse à la sollicitation du praticien et à son geste relationnel, la personne accompagnée réalise de son côté deux séries d'actes (au sens d'opération interne effectuée).

La première est constituée également d'actes de mobilisation et d'accueil entrelacés, réalisés et vécus dans l'intimité silencieuse de la relation et comme en réponse au geste relationnel du praticien. Autant pour le praticien l'accueil est mobilisation, espace de déploiement ou encore

appui pour l'autre, autant chez la personne accompagnée nous assistons à un accueil du vécu et à un accueil de soi dans ce vécu.

La seconde catégorie d'actes posés par la personne accompagnée consiste à : mobiliser son attention, être présent, s'impliquer, et enfin reconnaître et donner de la valeur à ce qu'elle vit.

■ Principes générateurs de réciprocité

Pour produire de la réciprocité, la personne accompagnée accomplit donc, et de la même manière que le praticien, une série d'actes générateurs de réciprocité.

La réciprocité quand à elle est constituée de

plusieurs principes actifs, c'est-à-dire de propriétés, qui entrent dans la composition et définissent sa structure ainsi que son mode de fonctionnement.

► Parmi les constitutifs de la réciprocité du Sensible figure en premier lieu le principe de corporéité. La réciprocité s'appuie bien sur un ancrage corporel. Elle se tisse de chaque nuance des ressentis et des vécus ainsi que de toutes les altérations produites par les différents effets de chaque sollicitation externe ou interne, et éprouvées en toute conscience au cœur du corps, ainsi le vécu de la chaleur dans son corps pour Louise¹¹.

A cela s'ajoute un principe de contagion, que ce soit par le média de la diffusion d'un mouvement chez la personne (chez Jane il s'agit de la sensation de marée qui se diffuse dans les jambes) ou par la contagion d'une perception ou d'un état, comme dans l'expérience de Louise : la joie perçue chez la praticienne devient contagieuse, ou d'une dynamique entre les deux personnes et à l'intérieur du vécu de la personne accompagnée.

Puis intervient un principe de circularité, au sens où un état, une attitude du praticien provoque un effet premier qui lui-même provoque un autre effet, une résonance chez la personne accompagnée. A chaque fois, la personne est

¹¹ - Louise, Jane, Marie et Louise sont les trois personnes interviewées pour les besoins de ma recherche

touchée et, à la manière d'une onde dans l'eau, le fait d'être touché engendre un autre effet etc. c'est un fonctionnement par couche successive de résonance (Schéma 1).

C'est dans ces effets que se situe l'une des formes d'agissement de la réciprocité.

Citons ensuite un principe d'entrelacement actif, plus subtil que le précédent. Il est constitué d'entrelacements de formes opposées, à la fois actives et passives. Ainsi, par exemple, la mobilisation et l'accueil simultanés, Jane confie qu'elle décide de « prendre ce qui va se donner et [qu'elle a] la volonté qu'il se passe quelque chose ». Cela génère une tension qui oblige à une adaptation et mobilise la personne accompagnée. Il est même possible d'avancer que les entrelacements sollicitent une forme particulière de mise en action de soi et c'est en ce sens que je l'ai qualifié d'actif. De l'alliance et du frottement de ces formes contraires (actives et passives) surgit un accès à soi. L'entrelacement dont il s'agit contient donc, sous forme d'oxymore, une tension féconde facilitatrice d'un rapport nouveau à soi et demande à la personne une adaptation face à cette tension.

Par ailleurs, nous retrouvons là les deux

► mouvements des dispositions d'accueil et d'engagement des accompagnateurs qui s'éveillent en écho chez chacune des trois participantes. L'engagement des praticiens et la qualité de leur accueil mobilisent les personnes accompagnées qui, à leur tour, accueillent le vécu de leur expérience corporelle et sont mobilisées.

“ La rencontre de soi y devient celle d'un mouvement de soi vers le vivant via un autrui qui l'incarne.

Enfin, notons le principe d'altération ou de création grâce auquel quelque chose de neuf se crée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la création d'un espace commun. Chacune des deux personnes devient co-auteur, co-responsable de l'espace créé entre elles deux, cet espace commun est nourri en même temps qu'il nourrit la relation. Puis dans le corps de la personne une sensation nouvelle ou un état nouveau se fait jour et enfin, il y a création d'un sens nouveau de soi : ce qui est créé dans la réciprocité est une part vivante de la personne non encore vécue et qui s'actualise.

■ Une dynamique de rencontres à l'œuvre au contact du geste relationnel de l'accompagnant

Ces actes créateurs de réciprocité ainsi que le geste relationnel du praticien sont la base de « microprocessus » de réciprocité (la confiance du praticien déclenche la confiance de la personne accompagnée, la joie appelle la joie, etc.) Ces derniers forment la trame d'une dynamique de rencontres dont je vais m'attacher maintenant à dégager les principales phases. La question se pose de savoir si, finalement, la réciprocité sur le mode du Sensible n'est pas en elle-même une dynamique de rencontre, la partie actante étant ce qui la met en œuvre.

Trois types de rencontres se jouent : rencontre de/avec¹² l'autre, rencontre de soi et rencontre d'un principe du vivant. Rappelons que c'est la manière dont la personne accompagnée est présente à ce qui se joue dans la relation d'aide manuelle qui permet d'enrichir sa présence à elle-même. La dynamique des rencontres est

12 - Je précise rencontre 'de' et 'avec' l'autre car il m'est extrêmement délicat de trancher entre les deux prépositions : la préposition 'de' s'entend ici comme origine, source ou cause tandis que 'avec' marque l'accompagnement et la relation. Ces deux prépositions indiquent bien le type de rencontre que chaque participante vit

► commune aux trois expériences et présente, successivement, une difficulté, un geste de consentement, des résonances et enfin une ou plusieurs rencontres.

Difficulté

La sollicitation engendrée par les différents gestes du praticien, manuel, verbal ou relationnel, vient solliciter les participantes. Même si, pour l'une d'entre elle, la sollicitation engendre dans un premier temps une impulsion d'action, chez toutes apparaît une difficulté, qu'elle soit de l'ordre d'une résistance, d'un doute ou encore d'une appréhension. Ces difficultés ressemblent à une mise à l'épreuve, en effet chacune d'elle, selon une temporalité qui lui est propre et à sa manière, renâcle, appréhende l'expérience à venir.

Consentement

Le consentement dont il s'agit sur ce chemin de rencontres prend de multiples visages. Il est contenu dans la relation, verbale ou non, qui se tisse entre les accompagnants et les personnes interviewées. Néanmoins ce geste intérieur est précédé le plus souvent par une volonté, une intention, ou un désir. C'est en creux ou depuis

ce mouvement que surgit le lâcher prise de ce qui constituait la difficulté, puis le consentement à ce qui est à venir.

Deux niveaux se distinguent au sein de ce geste interne :

- Un consentement de soi comme acte cognitif de la personne qui accueille ce qui est à venir. Ce type de consentement naît d'un effort, d'une mobilisation ou encore d'une acceptation. Il est donc envisagé dans un sens actif.

- Un consentement dans soi se crée à partir d'un lâcher-prise décrit par deux des participantes comme une fonte de la volonté pour l'une et de l'appréhension pour l'autre. Puis l'expérience de l'une d'entre elles (Marie) met en lumière la teneur du consentement dans soi. Il se situe, en effet, en amont de la sphère cognitive ; c'est la matière corporelle de la personne interpellée par l'expérience qui fond puis consent. Le consentement devient alors un acte sensoriel et peut s'envisager comme étant une résolution interne conscientisée par cette participante. Nous sommes là en présence de la résolution d'un point d'appui ou de plusieurs points d'appui : point d'appui manuel et point d'appui de présence du praticien. En effet, la

► convocation d'un psychotonus puis la résolution psychotonique signe la participation de la personne ainsi qu'une nouvelle orientation, ici elle atteste d'un « mouvement vers » la possibilité d'être touché par soi, par le vivant en soi.

Résonance

D'une manière générique il est possible de décrire cette partie du processus de la manière suivante : la résonance chez la personne accompagnée s'installe en écho à la qualité de présence du praticien. Elle est sollicitée, se laisse résonner et altérer des effets de ce qu'est le praticien et de ses gestes manuel, verbal et relationnel. Jane en témoigne : « C'est comme si toute cette écoute là, tout ce respect là, toute cette confiance là, ça me permettait de trouver cet espace en moi qui est aimable, qui peut être aimé ». C'est donc une relation par l'autre, (et pas seulement une relation à l'autre) concernée et agissante, qui permettra, nous allons le voir, une relation à soi qui sera elle aussi, concernée et agissante.

Rencontres

Chaque microprocessus de réciprocité recèle une rencontre, rencontre de/avec le praticien et

rencontre de soi. La rencontre de soi existe en filigrane dans toutes les expériences des participantes mais est particulièrement vécue et décrite par l'une d'entre elles.

La rencontre est dans son expérience singulière, rencontre d'autrui, et plus particulièrement du vivant d'autrui, du praticien, qui appelle le vivant en elle, « c'est mon vivant qui comprend qu'il est vivant quand il rencontre son vivant à lui. » dit Marie. Dans l'intimité de la rencontre de soi, se joue la rencontre du vivant de soi et à l'intérieur de cette rencontre s'incarne un espace agrandi de soi, un approfondissement de présence et de conscience. Ce type de rencontre comporte et témoigne donc d'un aspect important de la rencontre du Sensible, comme rencontre de matière corporelle devenue Sensible. Autrement dit, la rencontre de l'autre s'effectue depuis une intériorité corporelle, dans une globalité et une vulnérabilité habitée, consentie. De manière plus spécifique cette rencontre spécifique est une imprégnation de la matière, ou des deux matières, par le Sensible. Les deux matières se rencontrent pour devenir un seul vécu de matière et dans l'espace agrandi de cette présence commune, s'enrichit le fond perceptif commun.

► La rencontre entre le praticien et la personne accompagnée me semble constituée, au vu de ce qui précède, d'un double mouvement : celui de la rencontre avec le praticien (il offre, depuis le fond perceptif commun, la possibilité d'une relation intime avec soi) et celui de la relation nouvelle de la personne avec elle-même. Cette rencontre de soi consiste à rencontrer le vivant en soi, le plus grand de soi (enrichi de la partie de la partie dormante qui ne s'était pas encore exprimée) qui devient un autrement de soi.

Pour résumer, tout se passe comme si la rencontre de soi qui s'origine dans la réciprocité actuante passe par la rencontre du principe du vivant

d'autrui, ce que dit clairement Marie « au contact de son vivant à lui je me rends compte que c'est la même chose, que c'est la même matière, et du coup ça me fait prendre conscience que moi aussi je suis ça ».

La réciprocité, au-delà d'un contenu de vécu agissant, met donc à l'œuvre une dynamique identitaire dont l'enjeu est la mise au monde d'un sujet capable de se laisser toucher, altérer, en se laissant rencontrer pour aller à la rencontre.

Pour clore cette partie et la résumer, chacune des participantes éprouve à sa manière et à un moment une volonté ou un désir d'aller vers,

Schéma 2

Conclusion

Une des questions présidant à ma recherche concernait les dynamiques à l'œuvre dans la relation d'accompagnement. Le socle de ces dynamiques repose principalement sur le fait que :

- le geste relationnel du praticien – en relation de présence avec lui et avec l'autre – offre l'accès à l'éprouvé des différents vécus des personnes accompagnées à travers des micros processus de réciprocité ;

- cet enrichissement s'origine au sein même de la tension contenue dans des entrelacements entre principes de mobilisation et d'accueil, entre « l'agir » (comme aller vers, répondre) et le « laisser agir » (au sens de « se laisser faire » par ce qui n'est pas encore connu et reconnu).

Si je pensais trouver une multitude de micro-processus (ce qui a effectivement été le cas lorsque je me suis intéressée de manière fine à chaque micro-moment de la relation) je ne m'attendais pas à voir se dessiner, en creux de l'ensemble de ces moments de réciprocité, un processus plus général de rencontres. Ceci m'a permis de comprendre que la part « actuante » de la dynamique générale de réciprocité réside

d'être présente. Une décision s'opère pour chacune d'entre elles : 'y aller', accepter, consentir. A partir de ce moment deux formes de mise en action sont convoquées : la première est contenue dans l'altération provoquée par la résonance, au sens où l'altération est une mise en action intérieure vers un changement dans soi ou de soi, la seconde est une mise en action du vivant lui-même, comme chez l'une des participantes où c'est sa matière qui « y va ». Ces mises en actions représentent des mises en action de soi, comme le décrit le modèle du schéma 2. ■■

en grande partie dans les rencontres qu'elle suscite et provoque pour chaque personne. La mise à jour de cette dynamique pointe la part active du sujet lors des micros moments relationnels ainsi que la force du vivant en jeu dans les processus de réciprocité actuante. La rencontre de soi y devient celle d'un mouvement de soi vers le vivant via un autrui qui l'incarne.

Je conclurai cet article selon deux axes.

Le premier est le souhait d'offrir aux praticiens un regard élargi sur le contenu de leur pratique grâce à la mise en évidence de la somme des rencontres possibles. L'articulation entre compréhension, vécu de la résonance et effets de la relation avec les 'opérations' perceptives, cognitives et comportementales qui y participent peut, en effet, être complexe à mettre en œuvre dans l'accompagnement.

Le second, les résultats décrits conduisent, au vu de la richesse des interactions à l'œuvre, à se poser la question d'une éthique relationnelle liée à l'intelligence du vivant.

En effet le geste relationnel du praticien est un véritable point d'appui auquel répond la

personne dans les différentes phases de la dynamique de rencontres, de la même manière l'implication du praticien génère l'implication de la personne, l'implication devient active et permet l'actualisation d'une potentialité. À partir de ce qui précède, à quelle forme de discernement cela oblige-t-il ? Quelle qualité relationnelle spécifique au praticien est-elle particulièrement mise à l'œuvre ou à l'épreuve ? De quelle manière accueillir et solliciter tout à la fois dans une posture relationnelle engagée ?

C'est donc à une très fine reconnaissance de la part de chacun (soi, l'autre et le vivant), ainsi qu'à la vision et à l'acceptation pleine et entière des actes de mobilisation et d'engagement et de leurs effets que la réciprocité actuante oblige. Ainsi quel regard ouvrir, quelle place laisser non seulement à la personne mais au processus du vivant ? ■■

Bibliographie

- Austry, D. (2009). Le touchant toucher dans la relation au Sensible. In Bois D., Josso M.C. et Humpich M., Dirs. *Sujet Sensible et renouvellement du moi. Formation*. 137-166. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Austry, D.; Berger, E. (2011). *Empathie, toucher et corps sensible : pour une philosophie pratique du contact*. Actes du colloque de Cerisy (22 juin 2011).
- Berger, E. (2006). *La somato-psychopédagogie*. Ivry/ Seine : Point d'Appui.
- Berger, E. (2009). Praticiens-chercheurs du Sensible : vers une redéfinition de la posture d'implication, In Bois D., Josso M.C. et Humpich M., Dirs. *Sujet Sensible et renouvellement du moi. Formation*. 167-190. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Berger, E. (2009a). *Rapport au corps et création de sens en formation d'adultes, étude à partir du modèle somato-psychopédagogique*. Thèse de doctorat. Université Paris 8.
- Berger, E. (2013) Le premier instant de la promesse : quand la rencontre crée la faculté de créer. In *Identité, Altérité, Réciprocité – Articulation au cœur des actions d'accompagnement et de formation*. Québec. Ibuntu éd.
- Berger, E. (2015). La distance juste est-elle de 70 centimètres ? Distance et proximité à l'épreuve du Sensible In Austry D., Grenier K., Léger D., dirs., *Identité, Altérité, Réciprocité. Pour une approche sensible de la formation, du soin et de l'accompagnement*. 231-244. Ivry/ Seine : Point d'Appui.
- Berger, E.; Austry, D. (2009). Le chercheur du Sensible. Sa posture entre implication et distanciation. In *Communication présentée au 2ème colloque international francophone sur les méthodes qualitatives. Recherches qualitatives : enjeux et stratégies*, 25-26 juin 2009, Lille. Réciprocités n°4, janvier 2010.
- Bois, D. (2001). *Le sensible et le mouvement*. Paris : Point d'Appui.
- Bois, D. (2005). *Corps sensible et transformation des représentations : propositions pour un modèle perceptivo-cognitif de la formation*. Tesina en didactique et organisation des institutions éducatives. Université de Séville.
- Bois, D. (2006). *Le moi renouvelé, introduction à la somato-psychopédagogie*. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Bois, D. (2007). *Le corps sensible dans la transformation des représentations chez l'adulte*, Thèse de doctorat, Université de Séville, Faculté des sciences de l'éducation, Département didactique et organisation éducative.
- Bois, D. (2009). De la fasciathérapie à la somato-psychopédagogie. In Bois D., Josso M.C. et Humpich M., Dirs. *Sujet Sensible et renouvellement du moi. Formation*. 47-72. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Bois, D. (2013). L'homme, autrui de lui-même. In *Identité, Altérité, Réciprocité – Articulation au cœur des actions d'accompagnement et de formation*. 25-32. Québec : Ibuntu éd.
- Bois, D.; Austry, D., (2009). Vers l'émergence du paradigme du sensible, In Bois D., Josso M.C. et Humpich M., Dirs. *Sujet Sensible et renouvellement du moi. Formation*. 105-135. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Bois, D.; Humpich, M. (2006). Pour une approche de la dimension somato-sensible en recherche qualitative. *Revue électronique Recherches qualitatives*. 461-489. Hors série n° 3.
- Bourhis, H. (2007). *Pédagogie du sensible et enrichissement des potentialités perceptives*. Mémoire de master II recherche : Education tout au long de la vie, Université Paris 8.
- Bourhis, H. (2009). Pédagogie du Sensible et enrichissement des potentialités perceptives : accéder à la réciprocité actuante. In Bois D., Humpich M., dirs, *Vers l'accomplissement de l'être humain : soin, croissance et formation*. 293-304. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Bourhis, H. (2012). *Toucher manuel de relation sur le mode du Sensible et intelligence sensorielle : recherche qualitative auprès d'une population de somato-psychopédagogues*. Université de Paris VIII, sous la direction de J.-L. Le Grand.

- Courraud, C. (2007). *Toucher psychotonique et relation d'aide : l'accompagnement de la personne dans le cadre de la kinésithérapie et de la fasciathérapie*. Mémoire de Mestrado en psychopédagogie perceptive, Université Moderne de Lisbonne.
- Courraud, C. (2009a). Le point d'appui à l'Etre. In Bois D., Humpich M., dirs, *Vers l'accomplissement de l'être humain : soin, croissance et formation*. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Courraud, C. (2009b). L'entretien tissulaire : une pratique de la relation d'aide en fasciathérapie. In Bois D., Josso M.C. et Humpich M. Dirs. *Sujet Sensible et renouvellement du moi. Formation*. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- De Lavergne, C. (2007). La posture de praticien-chercheur : une analyse de l'évolution de la recherche qualitative. *Recherches qualitatives*. Hors série n° 3.
- Eneau, J. (2005). Autonomie, Réciprocité et Développement Organisationnel. De la construction des valeurs à la construction des identités. Texte de l'intervention à la 16ème conférence de l'AGRH – Paris Dauphine (15 et 16 septembre 2005).
- Florenson, M.-H. (2010). *L'émergence du sujet Sensible*. Mémoire de Mestrado en psychopédagogie perceptive, Université Fernando Pessoa, Porto.
- Gagnon, C. (2011). *De la relation d'aide à la relation d'êtres. La réciprocité transformatrice*. Paris. L'harmattan. Histoire de vie et formation.
- Humpich, M. (2009). De l'être et de l'humain, avant-propos in Bois D., Humpich M., dirs, *Vers l'accomplissement de l'être humain : soin, croissance et formation*. 11-20. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Humpich, M.; Lefloch-Humpich, G. (2008). L'émergence du sujet Sensible : itinéraire d'une rencontre au cœur de soi. *Revue Réciprocités* n° 2. 19-34.
- Jodelet, D. (2005). Formes et figures de l'altérité. In L'Autre : *Regards psychosociaux*. 23-47. Les Presses de l'Université de Grenoble, Col. Vies sociales.
- Josso, M. (2009). Histoires de vie et visages de l'accomplissement : des destinées socialement et culturellement programmées à la recherche d'un nouvel art de vivre en reliance. In Bois D., Humpich M., dirs, *Vers l'accomplissement de l'être humain : soin, croissance et formation*. Ivry sur Seine : Point d'Appui.
- Labelle, J.M. (1996). *La réciprocité éducative*. Paris. P.U.F.
- Labelle, J.M. (1998). *La réciprocité éducative*. *Revue française de pédagogie*, volume 122, Numéro 1.
- Lamboy, B. (2003). *Devenir qui je suis. Une autre approche de la personne*. Paris : Desclée de Brouwer.
- Lefloch, G. (2008). *Rapport au sensible et expérience de la relation au couple*. Mémoire de Master en psychopédagogie perceptive, Université Moderne de Lisbonne.
- Paillé, P. Mucchielli, A. (2008). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Paris : Armand Colin.
- Schmid, P.F. (2002). De la connaissance à la reconnaissance. Article de la conférence universitaire « Le Centenaire de Carl Rogers. Actualité de son message personnaliste » (trad. Dionne M.-A) In *CARRIEROLOGIE*, revue francophone internationale consultable sur le site www.carrierologie.uqam.ca Volume 9, numéro 3, 2004.
- Schmid, P.F.; Zeller, O.; Priels, J.M. (2009) Interpellation et réponse. La psychothérapie centrée sur la personne : une rencontre de personne à personne. In *Approche Centrée sur la Personne*. 48-85. 2009/2, n° 9.